

KORPORATIV BOSHQARUV ORGANLARI VA IJRO ETUVCHI ORGANLAR O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRI: SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Ro'zimboyeva Kumushoy Shodlik qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xususiy huquq fakulteti, 3-bosqich talabasi
Roziimboyevakumush34@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266712>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 23-aprel 2025 yil

KEY WORDS

korporativ boshqaruv organlari, ijro organlari, fidutsiar majburiyatlar, korporativ javobgarlik, umumiy yig'ilish, kuzatuv kengashi.

ABSTRACT

mazkur maqolada korporativ boshqaruv va ijro organlarining vazifalari, majburiyatlari va ularning tasniflanishi alohida tarzda nazariy asoslarga ko'ra o'rganiladi. Shuningdek, korporativ boshqaruv va ijro organlari ishlash samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar beriladi.

KIRISH

Korporatsiyalarning tashkil etilishi bir muncha bosqichlarni o'z ichiga olganidan so'ng, uning keyingi mavaffaqiyat odimi bevosita korporatsiyaning boshqaruv tuzilmasi bilan bog'liq. Korporatsiyada tashkil etilgan boshqaruv organlari va ijro etuvchi organlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir korporatsiya faoliyatining muhim tamoyili hisoblanib, ular korporatsiyani uzoq muddatli strategik boshqarishda ahamiyatlidir. Har qanday korporativ boshqaruv tamoyillari korporatsiya uchun muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin. Buning sababi esa undagi organlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va vakolatlarining nomuvofiq taqsimlanishi hisoblanadi.

Korporatsiyalarda boshqaruv va ijro organlari sifatida ko'rilayotgan umumiy yig'ilish, kuzatuv kengashi va ijro organlari vakolatlarining alohida taqsimlanishi ham uning boshqaruvida samaradorlik ko'rsatgichining yaqqol belgilab bermaydi. Chunki samaradorlikning asosiy sabablari korporativ boshqaruv tuzilmalari va vakolatlar taqsimlanishi bilan emas, balki ular o'rtasidagi o'zaro aloqa va vertikal yoki gorizantal nazorat bilan bevosita bog'liqdir.

Korporatsiyalarning produktiv faoliyatida boshqaruv va ijro organlarining ahamiyati yuqori va asosiy tayanch ekanligini hisobga olgan holda, mazkur loyiha ishi orqali bu haqida batafsil o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot usullari.

Mazkur loyiha ishining usullari korporativ boshqaruv organlarining umumiy tavsifi, ularni nazariy asoslarga ko'ra klassifikatsiyalash va korporatsiyalarda boshqaruv samaradorligiga erishish yuzasidan tahliliy izlanishlarni amalga oshirishdan iborat.

Tadqiqot ishining maqsadi.

Korporatsiyalarda boshqaruv organlarining mavjud strukturasi o'rganish, xalqaro qonunchilik va amaliyotni tadqiq etgan holda, qonunchilikka yaxlit takliflarni ilgari surishdan iborat.

Tadqiqot ishining vazifalari:

Loyiha ishining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Korporativ boshqaruvda korporativ boshqaruv organlarining umumiy tuzilmasini o'rganish va tahlil qilish;
- Xalqaro amaliyotni o'rganish va tahlilni amalga oshirish;
- Ilmiy nazariyani ilgari surish;
- Korporativ boshqaruvda samaradorlikka erishish uchun takliflarni ishlab chiqish.

ASOSIY QISM

Korporatsiyalarda muhim tamoyil sifatida uni ishtirokchilar emas, boshqaruv organlari orqali boshqarish ko'riladi. Boshqaruv organlarining vakolatli boshqaruv va nazoratni amalga oshirgan holda korporatsiyada ishtirok etishi korporatsiya yoki umuman yuridik shaxslar tashkiliy shaklining muhim belgisi hisoblanadi. Korporatsiyalarda organlarning ahamiyatini tushunishda turli xildagi ilmiy qarashlar mavjud. Shulardan eng keng tarqalganlari sifatida quyidagilar ko'riladi:

1. Yuridik shaxsning organi qonun va ustav asosida jamiyat nomidan harakat qiluvchi vakil hisoblanadi va shuning uchun unga ishonchnoma kerak emas;
2. Yuridik shaxsning organi mustaqil shaxs sifatida emas, balki faqat yuridik shaxsning huquq sub'yektliligini amalga oshirilishining maxsus mexanizmi hisoblanadi hamda uning tuzilmaviy qismi sifatida qaraladi¹.

Korporatsiyalarda organlar klassifikatsiyasi. Shu o'rinda korporatsiyalarda boshqaruv organlari haqida batafsil o'rganar ekanmiz, organlarni klassifikatsiyalashning nazariy asoslarini ko'rib chiqamiz. Dastlab, vakolatlarning shakllantirish tartibiga ko'ra korporatsiyalar quyidagicha turlarga bo'linadi:

- Saylanuvchi
- Tayinlanuvchi
- Boshqa tartibda shakllantiruvchi.

Keyingi nazariy usul- tarkibiga ko'ra turlashdir. Bu usul nisbatan ommaviy hisoblanib, kollegial va yakkaboshchilik organlariga bo'linadi. Shu o'rinda kollegial organ tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Kollegial organ- korporatsiya ustavi yoki qonunchilikka muvofiq saylanuvchi yoki tayinlanuvchi, birgalikda korporatsiya uchun qaror qabul qiluvchi shaxslardan tashkil topgan guruh hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, kollegial organlar kamida ikki kishidan tashkil topishi kerak.

Keyingi klassifikatsiyalash funksiyalarning amalga oshirilishiga bog'liq. Ya'ni korporatsiyada funksiyalarning xususiyati turlicha bo'lib, bu undagi rahbarlik qiluvchi, ijroni amalga oshiruvchi va nazorat organlarining ishlash xususiyati bilan bog'liq.

Keyingi klassifikatsiyalash korporatsiya irodasining shakllanishi bilan bog'liq. Shunga ko'ra biz buni ikki xil tasniflashimiz mumkin: irodani shakllantiruvchi va irodani ifoda etuvchi

¹ B.Umarov, X.Atajanov.Korporativ huquq.(o'quv qo'llanma) Toshkent– 2021.30-bet.

organlar. “Irodani shakllantiruvchi organlar yuridik shaxsning tashqi xususiyatini ifoda etmagan holda irodasini shakllantirishi mumkin. Mazkur organlarga aksiyadorlarning (ishtirokchilarning) umumiy yig‘ilishi, direktorlar kengashi va kollegial ijroiya organi kiradi. Irodani ifoda etuvchi organlar yuridik shaxsning xohish-irodasini tashqi ravishda ifoda etib, asosiy faoliyatini ijro etishga qaratadi. Ular belgilangan doirada ishonchnomasiz harakat qilishi mumkin. Bu organga jamiyatning yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi organi taa’luqli hisoblanadi². “

Boshqaruv organlari. Umumiy yig‘ilish. Korporatsiyaning bir turi sifatida qaraluvchi aksionerlik jamiyatlarida boshqaruv organlariga umumiy yig‘ilish, kuzatuv kengashi va ijroiya organi kiradi. Umumiy yig‘ilish korporatsiyadagi oliy boshqaruv organi hisoblanib, jamiyat uchun muhim masalalar umumiy yig‘ilish qaroriga ko‘ra amalga oshiriladi. O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” qonuniga ko‘ra umumiy yig‘ilish jamiyat ustav fondini oshirish, kamaytirish, belgilash, aksiyalarni sotish, jamiyatni tashkil etish, qayta tashkil etish, jamiyatdagi kuzatuv kengash va minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi sonini belgilash, a‘zolarini saylash va a‘zolarining vakolatlarini tugatish, taftish komissiyasi a‘zolarini saylash va uning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish, umumiy yig‘ilish reglamentini tasdiqlash va boshqa shu kabi vakolatlariga ega.

Qonunning 59-moddasiga asosa, jamiyatda umumiy yig‘ilish vakolatli bo‘lgan masalalar ijro organi tomonidan hal qilinishi mumkin emas. Yoki xuddi shu masalalar kuzatuv kengashi tomonidan ham hal qilinishi mumkin emas. Bundan mustasno hollarni qonunning o‘zi ko‘rsatib o‘tgan. Ya’ni jamiyatda bir qancha masalalar garchi umumiy yig‘ilish vakolatlariga kirsa-da, kuzatuv kengashi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bularga qonunning 59-moddasiga ko‘ra quyidagilar misol bo‘ladi:

- jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish, shuningdek jamiyat ustaviga jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish hamda jamiyatning e‘lon qilingan aksiyalari sonini kamaytirish bilan bog‘liq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish;
- ushbu Qonunning 34-moddasiga muvofiq aksiyalarni joylashtirish (tashkil etilgan qimmatli qog‘ozlar savdolariga chiqarish) narxini belgilash;
- jamiyat tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aksiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalar chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish;
- qimmatli qog‘ozlarning hosilalarini chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish;
- jamiyatning korporativ obligatsiyalarini qaytarib sotib olish to‘g‘risida qaror qabul qilish;
- jamiyatning ijroiya organini tuzish, uning rahbarini saylash (tayinlash), rahbarning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish;
- jamiyatning ijroiya organiga to‘lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdorlarini belgilash va boshqalar³.

Kvorum. Keyingi masala aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kvorumga ega bo‘lishi masalasidir. Jamiyat umumiy yig‘ilishda ovoz beruvchi aksiyalarning yarmidan ko‘piga ega bo‘lgan aksiyadorlari ishtirok etsa, bu umumiy yig‘ilishga “kvorumga ega bo‘lgan” ma‘nosida qaraladi. Kvorumning lug‘aviy ma‘nosi- “vakolatli” sifatida tarjima qilinadi. Qonunchilikda belgilangan tartib-qoidaga ko‘ra aksionerlik jamiyatlarida “bitta aksiya- bitta

^{2 2} B.Umarov, X.Atajanov.Korporativ huquq.(o‘quv qo‘llanma) Toshkent– 2021.31-bet.

³ <https://lex.uz/docs/-2382409#-2382884>

O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” qonun.

ovoz" tartib tamoyili mavjud. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda bu biroz farqlanadi. Ya'ni Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda ishtirokchilar jamiyat ustav kapitalidagi ulushlariga mutanosib ravishda ovozlar soniga ega bo'ladi.

Kuzatuv kengashi. Kuzatuv kengashi jamiyatda umumiy yig'ilishdan keyin turuvchi organ hisoblanib, jamiyatlarda umumiy boshqaruvni amalga oshiruvchi jamoaviy organ hisoblanadi. Aksionerlik jamiyatlarida aksiyadorlar soni besh yuzdan ortiq bo'lsa- yetti a'zodan, aksiyadorlar soni mingdan ortiq bo'lsa- to'qqiztadan iborat kuzatuv kengashi faoliyat yuritishi kerak. Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kuzatuv kengashi bevosita korporatsiyani rivojlantirish strategiyalarini amalga oshiruvchi ijro organinining beradigan hisobotini muntazam tinglab boradi va bu borada ustuvor yo'nalishlarni belgilaydi. Shuningdek, korporatsiyada ichki audit xizmatni tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash va ularning bajarilgan ishlar bo'yicha hisobotlarini eshitish aynan kuzatuv kengashining vakolati hisoblanadi. Qonunchilikka ko'ra, kuzatuv kengashining vakolatlari bir muncha kengaytirilgan tarzda ifodalangan bo'lib, korporativ organlar va ulardagi vakolatlar haqida "Korporativ boshqaruv kodeksidan" ham bilib olishimiz mumkin. Mazkur kodeksga ko'ra AJ "Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom" talablariga muvofiq, kuzatuv kengashi tarkibiga bittadan kam bo'lmagan (ammo ustavda ko'zda tutilgan kuzatuv kengashi a'zolari sonining 15 foizidan kam bo'lmagan) mustaqil a'zo kiritadi⁴.

Korporativ huquq moduli professori B. Umarov fikriga ko'ra kuzatuv kengashining mavqei turli huquqiy tizimlarda turlicha hisoblanadi. Masalan, AQSH (Amerika Qo'shma Shtatlarida) umumiy yig'ilishga oliy boshqaruv organi sifatida qaralmaydi, balki uning o'rniga kuzatuv kengashi oliy organ sifatida faoliyat yuritadi. Yevropa mamlakatlarida esa kuzatuv kengashi butunlay o'zgacha bo'lib, uning tarkibiga mulkdorlar va korporativ munosabatlarning boshqa ishtirokchilari, jumladan, ishchilar manfaatini himoya qilishning nazorat funksiyasi ham kiradi. Germaniyada ham shunga o'xshash tizim mavjud bo'lib, kuzatuv kengashi o'z ichiga kasaba uyushmalarini ham qamrab oladi.

Ijroiya organi. Korporatsiyalarda, xususan, Aksionerlik jamiyatlarida Ijroiya organi korporatsiyaning kundalik faoliyatiga oid ishlar yuzasidan rahbarlikni amalga oshiruvchi organ hisoblanadi. Jamiyatlarda ijro- ijro organlarining funksiyasini bajaruvchi direktor, bosh direktor yoki ishonchli boshqaruvga asosan boshqaruvchi, yoki jamiyat tomonidan boshqaruv asosida amalga oshiriladi. Bu fikr orqali shuni tushunishimiz mumkinki, ijro ikki xil turda amalga oshirilishi mumkin.

1. Yakkaboshchilik asosida boshqarish
2. Kollegial organ tomonidan boshqarish.

Agar jamiyat yakkaboshchilik asosida boshqarilsa, ijroni amalga oshiruvchi direktor jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritadi va uning jamiyatga aralashuviga mehnat munosabati sifatida qaraladi. Mazkur organni tayinlash, lavozimidan ilgari tugatish tartib-qoidalari jamiyatning umumiy yig'ilishi vakolatiga kiradi. Jamiyatda direktor ishonchnomasiz harakat qilishi mumkin va uning vakolatlari qonunda aniq, chegaralanib belgilanmagan. Chunki direktor, jamiyat umumiy yig'ilishi va kuzatuv kengashi vakolatiga kirmaydigan masalalarni hal qilishi mumkin.

Agar jamiyat kollegial ijro organi tomonidan boshqarilsa, jamiyatlarda Boshqaruv kengashi tashkil etiladi. Kollegial organni tuzish bu korporatsiyaning o'z ixtiyori asosida amalga oshiriladi. Mazkur organ vakolatlari, a'zolar soni, kollegial organ majlislarini chaqirish va qaror qabul qilish va boshqa masalalar jamiyat ustavida yoki boshqa lokal hujjatlar bilan belgilanadi. Shu o'rinda jamiyatning ijro organi haqida so'z yuritganda fidutsiar

⁴ Korporativ boshqaruv kodeksi.

<https://uzvagontamir.uz/wp-content/uploads/2022/03/Korporativ-boshqaruv-kodeksi.pdf>

majburiyatlarga to'xtalib o'tish ham maqsadga muvofiqdir. Chunki korporatsiyalarda umuman yuridik shaxslarda boshqaruv va ijro organlari o'zaro fidutsiar majburiyatlar yuzasidan ya'ni halol, sodiq va oqilona tarzda ish olib borishi kerak. Fidutsiar majburiyat fidutsiarning benefitsiarning nomidan uning manfaatlarida sodiqlik (duty of loyalty) va g'amxo'rlik (duty of care) bilan harakat qilish majburiyatini ifodalaydi. Bu yerda sodiqlik majburiyati bu majburiyatni yuklagan shaxsning manfaatlarini o'zining manfaatlaridan ustun qo'yishni, g'amxo'rlik esa faqat benefitsiarning foydasini ko'zlab harakat qilishni ifodalaydi⁵. A.Ibrohimovning ta'kidlashicha, ingliz-amerika korporativ huquqida korporatsiya direktorining fidutsiar majburiyatlari, umumiy tarzda: lozim darajadagi g'amxorlik (duty of due care), sodiqlik (duty of loyalty) hamda halollik (duty of good faith) majburiyatlaridan iborat ekanligi ko'rsatiladi⁶.

Yuqorida aytganimizdek, direktor jamiyatda ishonchnomasiz harakat qiladi. Ya'ni u qonunda yoki ustavda ko'rsatilgan masalalar yuzasidan korporatsiya nomidan ish qiladi. Korporatsiya nomidan turli bitimlar tuzish, filiallar yoki vakolatxonalarni tayinlash ham uning zimmasida hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya direktori o'z-o'zidan fidutsiar majburiyatlarni amalga oshiradi. Ya'ni u kompaniyada "ishonchli shaxs" sifatida ishonchli boshqaruvni ko'zlaydi. Uning javobgarligi ham ana shu institut mohiyatidan kelib chiqadi. Ya'ni direktor har qanday holatda korporatsiya manfaatlarini o'zining mnafaatidan ustun qo'yishi kerak, chunki bu uning g'amxorlik- duty of due care, sodiqlik- duty of loyalty hamda halollik- duty of good faith majburiyatlaridan kelib chiqadi.

Shu o'rinda korporatsiyada direktorning muhim vazifasi sifatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish ham hisoblanadi. Bu xalqaro normalarda qat'iy belgilangan bo'lib, Andreas Cahn and David C. Donald o'zlarining "Corporate compare law" darsligida quyidagilar manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqaruvchi holatlar ekanligini keltirib o'tishgan:

- direktor korporatsiyada o'zga shaxslar yoki yagona ishtirokchi manfaatida harakat qilmasligi kerak.
- direktor korporatsiya foydasiga qarshi bo'lgan, ularga zid bo'lishi mumkin bo'lgan hamma mavjud yoki potensial, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita manfaatlardan qochishi shart;
- Agar direktor tuzayotgan bitim kompaniyada manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ysa u jamiyatning boshqa ishtirokchilarini ogohlantirishi kerak bo'ladi.
- direktor aksiyador ruxsatisiz jamiyatga tegishli aktivlarni sotib olishi yoki sotmasligi kerak⁷.

Demak, direktor yuqorida manfaatlar to'qnashuviga olib keluvchi holatlarga yo'l qo'ysa, javobgar bo'ladi.

Xalqaro tajriba. Germaniyada korporativ boshqaruv ikki organdan tashkil topgan. Kuzatuv kengashi- aufsichtsrat, ijro organi esa- Vorstand. Ijro organi direktor yoki direktorlar kengashi tomonidan olib boriladi. Germaniyada ijro organini amalga oshiruvchi direktor

⁵ Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor o'g'li. Korporatsiya ijro organlarining fidutsiar majburiyatlari qiyosiy-huquqiy tahlili. Maqola.

<https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-ijro-organlarining-fidutsiar-majburiyatlari-qiyosiy-huquqiy-tahlili>

⁶ 5 Иброҳимов Азимжон Абдумўмин Ўғли КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ // ORIENSS. 2021. №10. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiyani-bosh-arishda-fidutsiar-mazhburiyatlar-va-ularni-zbekistonda-llashimkoniyatlari> (дата обращения: 07.12.2021)

⁷ Corporate compare law. Andreas Cahn and David C. Donald 2010. www.cambridge.org/9780521768733

barcha ichki ma'lumotlarni sir saqlashi majburdir va ular o'zlarini kuzatuv kengashi bilan birga "to'g'ri va ehtiyotkor meneger" sifatida ko'rishadi. Bu orqagi Germaniya korporativ huquqida fidutsiar majburiyatlar namoyon bo'ladi. Germaniya qonu chiligida fidutsiar majburiyatlar aniq ifoda etilmagan. Ya'ni qanday harakatlar bevosita fidutsiar majburiyatlar sifatida qaralishi yaqqol namyon etilmagan. Shu o'rinda O'zbekiston qonunchiligi haqida ham so'z yuritadigan bo'lsak, qonunchilikda fidutsiar boshqaruvga alohida to'xtalib o'tilmagan. Fuqarolik kodeksining 45-moddasi oxirgi qismida yuridik shaxs manfaatida harakat qiluvchi shaxs oqilona hamda oqil ish olib borishi kerakligi aytib o'tilgan. Ammo bu fidutsiar majburiyatlar chegarasini aniq belgilab bermaydi. Shuningdek, "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilsih to'g'risidagi" qonun va "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar" yoki shu kabi boshqa qonunlarda korporatsiyadagi fidutsiar majburiyatlar yaqqol belgilanmagan. Buni biz mazkur normalar bilan belgilangan javobgarlik to'g'risidagi qonunlardan bilib olishimiz mumkin. Ammo korporatsiya manfaatlarini ko'zlagan holda bu institutni to'raligicha qonunchilikka tadbiiq etish maqsadga muvofiqdir.

Loyiha ishi yuzasidan takliflar. Korporatsiya qanchalik moliyaviy qudratga ega bo'lmasin, uning keyingi taraqqiyoti bevosita undagi boshqaruv va ijroiya organlarining faoliyat olib borish samaradorligiga bog'liq. Birgina direktorning yo'l qo'ygan harakati tufayli kompaniya manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ysa yoki shunga o'xshash harakatlar sodir etilsa, bu korporatsiya keyingi ahvoliga ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu sababli milliy qonunchilikka kiritilishi lozim bo'lgan ushbu takliflarni keltiramiz:

Birinchiidan, kompaniyada boshqaruv va ijroiya organlarining fidutsiar majburiyatlari aynan nimalarda namoyon bo'lishini aniqlash va uni qat'iy belgilash.

Ikkinchiidan, qanday harakatlar yoki (harakatsizlik) kompaniyaning manfaatlariga zid ravishda ekanligini aniq belgilab qo'yish.

Uchinchiidan, manfaatlar to'qnashuvining oldini olishning aniq va yaqqol mexanizmini yaratish⁸.

Shuningdek, bugungi kunda amaliyotda ko'plab korporatsiyalarda qo'llanilayotgan "Korporativ boshqaruv kodeksi"ni qonunchilikda barcha korporatsiyalar uchun majburiy ekanligini tasdiqlash zarur. Chunki mazkur kodeksda belgilangan ba'zi qoidalar korporatsiyalar tomonidan majburiy xarakter kasb etib bormqoda. Buni normativ hujjat bilan tasdiqlash esa yaxshi samara berishi mumkin. Chunki buni qonunchilikda yaqqol aks ettirish-korporatsiyalar uchun javobgarlik chegarasini vujudga keltiradi. Bu esa ko'plab nizolarning oldini olishga va mazkur kodeksning turli xilda (har bir taraf o'z manfaatlarini yo'lida) qo'llanilishini bartaraf etadi. Shu kabi choralar orqali O'zbekistonda korporativ samradorlikka erishish mumkin bo'ladi.

Hamda so'nggi mulohaza sifatida O'zbekistonda korporativ boshqaruv modeliga to'xtalib o'tishlik lozim. Ya'ni qonunchilikda belgilanganidek O'zbekistonda korporativ boshqaruv Germaniya (nemis) modeliga asoslangan. Garchi bu model o'z ichida murakkab va mukammal qoidalarni jamlasa-da, mahalliy sharoitda korporatsiyalar rivoji sust kechmoqda. Ko'p hollarda jamiyatning ishonch bildirilgan organlari nomidan ish ko'ruvchi shaxslar o'z manfaatlarini yo'lida harakat qilmoqda. Va bu kabi ko'plab holatlar kompaniyani to'lovga qobiliyatsizlik yoqasiga keltirib qo'ymoqda. Shu sababli kompaniyalarda korporativ madaniyatni rivojlantirish muhim sanaladi. Shuningdek, mamalakat korporativ huquq tizimi

⁸ Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor o'g'li. Korporatsiya ijro organlarining fidutsiar majburiyatlari qiyosiy-huquqiy tahlili. Maqola.

<https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-ijro-organlarining-fidutsiar-majburiyatlari-qiyosiy-huquqiy-tahlili>

faqat nemis modeliga tayanib qolmasdan, boshqa modellarning samarali xususiyatlarini o'zlashtirmoq zarur.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, korporatsiyalarda samarali boshqaruvni ta'minlash, albatta, ana shu korporatsiyaning faoliyatini tashkil etuvchi organlar- Umumiy yig'ilish, Kuzatuv kengashi va Ijroiya organlarining o'zaro muvofiqlik asosida ish olib borishiga bog'liq. Shu sababdan ham, avvalo, korporatsiya muvaffaqiyatini ko'zlagan har qanday shaxs undagi strategik rejalarga alohida e'tibor qaratishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET MANBALARI:

1. B.Umarov, X.Atajanov.Korporativ huquq.(o'quv qo'llanma) Toshkent– 2021.
2. Corporate compare law. Andreas Cahn and David C. Donald 2010.
www.cambridge.org/9780521768733
3. Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor o'g'li. Korporatsiya ijro organlarining fidutsiar majburiyatlari qiyosiy-huquqiy tahlili. . <https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-ijro-organlarining-fidutsiar-majburiyatlari-qiyosiy-huquqiy-tahlili>
4. <https://lex.uz/index.aspx>

INNOVATIVE
ACADEMY